

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ТУШУНЧАСИНИНГ МОҲИЯТИ ВА АСОСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

Нурмухамидова Мухтабар Хасановна

*Гулистон давлат университети
катта ўқитувчиси*

Эшмуратова Ирода Шухрат қизи

Гулистон давлат университети талабаси

Аннотация: *Мазкур илмий мақолада Рақамли иқтисодиётга бўлган қизиқиши жамият ва иқтисодиётда рўй берган жиддий ўзгаришлар, реал иқтисодиётга қўшимча равишда саноат, қишлоқ хўжалиги, қурилиш, хизмат кўрсатиши соҳаси ва давлат бошқаруви ривожланишини тезлаштириши, мамлакатнинг глобал рақобатбардошлиги ва давлат хавфсизлигини оширишини ривожлантириши истиқболлари ёртилган.*

Калит сўзлар: *рақамли иқтисодиёт, пост-индустриал иқтисодиётдан, АКТ, интернет иқтисодиёти, янги иқтисодиёт, веб-иқтисодиёт, реал борлиқни тўлдирувчи виртуал муҳит, рақамли технологияларга асосланган иқтисодий ишлаб чиқариш, интернет технологияларига асосланган иқтисодиёт.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7764673>

XX аср охири – XXI аср бошлари жаҳон иқтисодий ривожланишидаги асосий тенденция - бу саноат ва пост-индустриал иқтисодиётдан “рақамли иқтисодиёт” деб аталадиган ёки ахборот-коммуникация технологияларидан (бундан буён матнда-АКТ) тармоқдан фойдаланишга асосланган иқтисодиётга ўтиш билан изоҳланади. Сўнгги пайтларда бу атама сиёсатчилар, ишбилармонлар ва оммавий ахборот воситалари вакиллари оғзидан эшитилиши мумкин. “Баъзи мамлакатлар учун бу рақамли экотизимнинг эволюцион ривожланишининг мантикий давоми ва “ижодий иқтисодиёт”, “янги иқтисодиёт”ни тўлиқ амалга ошириш қобилияти - онлайн ва офлайн ўртасидаги чегара шартли бўлган муносабатлар тизими ва давлат, бизнес ҳамда фуқароларни жалб қилиш даражаси 100 фоизга етади. Бу етакчи давлатлар учун яқин келажакдир. Ривожланаётган давлатлар учун рақамлаштириш узок муддатли истиқболда реал рақобатбардошлик ва барқарорликни сақлаш учун имкониятдир”⁴.

Рақамли иқтисодиёт – бу иқтисодий, ижтимоий ва маданий алоқаларни рақамли технологияларни қўллаш асосида амалга ошириш тизимидир. Баъзида у интернет

⁴ Sample, I. Joseph Stiglitz on artificial intelligence: 'We're going towards a more divided society' / I. Sample // The Guardian [Electronic Resource]. – Mode of Access: <https://www.theguardian.com/technology/2018/sep/08/joseph-stiglitz-on-artificial-intelligence-were-going-towards-a-more-divided-society>. – Date of access: 19.12.2018.

иктисодиёти, янги иқтисодиёт ёки веб-иктисодиёт деган терминлар билан ҳам ифодаланади.

1995 йилда америкалик дастурчи Николас Негропonte “рақамли иқтисодиёт” терминини амалиётга киритди. Ҳозирда бу истилоҳни бутун дунёдаги сиёсатчилар, иқтисодчилар, журналистлар, тадбиркорлар – деярли барча қўлламоқда. 2016 йилда Бутунжаҳон банки дунёдаги рақамли иқтисодиётнинг аҳволи ҳақида илк марта “Рақамли дивидендлар” номли маърузасини эълон қилди. Аслини олганда “Рақамли иқтисодиёт”га асосий пойдеворни математика фанига “0” рақамини киргизган улуғ Ал-Хоразмий бобомиз асос солиб, айни пайтдаги мавжуд замонавий компьютерлар, ахборот-коммуникация ҳамда юқори технологияларнинг бобоколони деб ҳисоблашимиз керак. Рақамли иқтисодиёт атамасининг илмий адабиётларда шу кунгача 10 дан ортиқ талқини бўлган ҳолда, ҳозиргача фанда яхлит бир атама сифатида қайд этилмаган. Ушбу талқинларнинг асосийлари қуйидагилар ҳисобланади:

Рақамли иқтисодиёт бу:

- реал борлиқни тўлдирувчи виртуал муҳит;
- рақамли технологияларга асосланган иқтисодий ишлаб чиқариш;
- интернет технологияларига асосланган иқтисодиёт;
- янги иқтисодиёт;
- веб-иктисодиёт;
- ахборотларни қайта ишлаш, сақлаш узатиш борасидаги янги усуллар генерациясига ҳамда рақамли компьютер технологияларига асосланган иқтисодиёт;
- нолдан бошлаб яратилиши лозим бўлган қандайдир бошқача иқтисодиёт эмас, бу янги технологиялар, платформалар ва бизнес моделларини яратиш ва уларни кундалик ҳаётга жорий этиш орқали мавжуд иқтисодиётни янгича тизимга кўчириш деганидир.

Юқоридаги барча атамаларни инобатга олиб, синтез қилган ҳолда бу иқтисодиётга қуйидагича таъриф беришимиз мумкин: Рақамли иқтисодиёт - бу сиёсий-иқтисодий, илмий-ижтимоий, маданий ва маърифий муносабатлардаги алоқаларни рақамли технологияларни қўллаш ёрдамида амалга оширувчи янги тизим ҳисобланади.

Рақамли иқтисодиётнинг асосий белгилари юқори даражада автоматлаштирилганлик, электрон ҳужжат алмашинувини сифатли амалга оширишнинг мавжудлиги, бухгалтерлик, аудиторлик ва бошқарув тизимларининг ўзаро электрон интеграция-лашуви, маълумотларнинг электрон базалари, СРМ (мижозлар билан ўзаро муносабат тизими) мавжудлиги, турли хилдаги корпоратив тармоқлардан иборат.

Унинг қулайликларига турли тўловлар учун харажатларнинг қисқариши (масалан, банкка бориш учун йўлқира ва бошқа ресурслар тежалади), товарлар ва хизматлар ҳақида жуда кўп оператив маълумотларга эга бўлган ҳолда, уларни жаҳон бозорига олиб чиқиш имкониятларининг кенгайишини киритишимиз мумкин.

Рақамли иқтисодиёт – бу нолдан бошлаб яратилиши лозим бўлган қандайдир бошқача иқтисодиёт эмас. Бу янги технологиялар, платформалар ва бизнес моделлари яратиш ва уларни кундалик ҳаётга жорий этиш орқали мавжуд иқтисодиётни янгича тизимга кўчириш деганидир.

Унинг белгилари қуйидагилар:

юқори даражада автоматлаштирилганлик;
электрон ҳужжат алмашинуви;
бухгалтерлик ва бошқарув тизимларининг электрон интеграциялашуви;
маълумотлар электрон базалари;
СРМ (мижозлар билан ўзаро муносабат тизими) мавжудлиги;
корпоратив тармоқлар.

Қулайликлари:

1. Тўловлар учун харажатлар камаяди (масалан, банкка бориш учун йўлқира ва бошқа ресурслар тежаллади).
2. Товарлар ва хизматлар ҳақида кўпроқ ва тезроқ маълумот олинади.
3. Рақамли дунёдаги товар ва хизматларнинг жаҳон бозорига чиқиш имкониятлари катта.
4. Фидбек (истеъмолчи фикри)ни тез олиш ҳисобига товар ва хизматлар жадал такомиллаштирилади.
5. Тезроқ, сифатлироқ, қулайроқ.

Рақамли платформаларнинг ривожланиш соҳасидаги ёрқин мисоллардан бири сифатида “Алибаба” электрон савдо тизимига эга бўлган Хитой компаниясини келтириб ўтиш мумкин. Ундан фойдаланиш тажрибаси шуни кўрсатадики, маълумотлар тўплаш жараёнида иқтисодиётнинг турли секторларига экспансия учун ўта рақобатли устунликлар яратилади. “Алибаба” бу – оддийгина рақамли платформа эмас, балки платформалар экотизимидир.

Рақамли иқтисодиёт коррупция ва “қора иқтисодиёт”нинг асосий қушандасидир. Чунки, рақамлар ҳамма нарсани муҳрлайди, хотирада сақлайди, керак пайтда маълумотларни тез тақдим этади. Бундай шароитда бирон маълумотни яшириш, яширин битимлар тузиш, у ёки бу фаолият ҳақида тўлиқ ахборот бермасликнинг иложи йўқ, компьютер ҳаммасини намоён қилиб қўяди. Маълумотлар кўплиги ва тизимлилиги ёлғон ва қинғир ишларга йўл бермайди, чунки тизимни алдаш имконсиз. Натижада “ифлос пулларни” ювиш, маблағларни ўғирлаш, самарасиз ва мақсадсиз сарфлаш, ошириб ё яшириб кўрсатиш имкони қолмайди. Бу эса иқтисодиётга легал маблағлар оқимини оширади, солиқлар ўз вақтида ва тўғри тўланади, бюджет тақсимооти очик бўлади, ижтимоий соҳага йўналтирилган маблағлар ўғирланмайди, мактаблар, касалхоналар, йўлларга ажратилган пуллар тўлиқ етиб боради ва ҳоказо.

Давлатнинг рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йўлини танлаганлиги ахборот технологиялари соҳасида ва умуман, электрон ҳужжатлар айланмаси соҳасида янги йўналишлар очиб беради. “Рақамли технологиялар” томон бурилишга бутун жаҳон интернет тармоғи ва сифатли алоқанинг ривожланиши сабабчи бўлди.

Массачусет технология институтининг америкалик компьютер олими Н. Негропonte хом ашё ва маҳсулотлар кўринишида кўриб чиқиладиган моддалар ўз камчиликларига, яъни маҳсулотнинг оғирлиги, уни ишлаб чиқариш учун ресурсларга бўлган эҳтиёж, сақлаш жойларидан фойдаланишда, логистика харажатлари ва товарларни ташиш билан боғлиқ муаммоларга эга деб ҳисоблайди. Рақамли иқтисодиётнинг “янги” иқтисодиётнинг афзалликлари, компьютер олимларининг

фикрига кўра, маълумотларнинг ҳажми билан алмаштирилган маҳсулотларнинг жисмоний вазнининг етишмаслиги, электрон маҳсулотларни ишлаб чиқариш учун сарф-харажатларнинг камайиши, ўзларнинг ҳажмидан бир неча баравар кам бўлиши мумкин⁵.

Бошқа тадқиқотчилар таъкидлашча, "рақамли иқтисодиёт" атамаси биринчи марта 1994 йилда Канадалик олим Д. Тапскотт томонидан "Электрон-рақамли иқтисод: тармоқ даврининг ютуқ ва камчиликлари" деб номланган асарида қўллаган ва шу вақтдан бери бу китоб бир неча бор қайта нашр этилган. Д.Тапскотт ўзининг китобида ривожланган мамлакатларнинг хусусиятларини тавсифлаб, объектларни ифодалашнинг рақамли шаклини, ахборот технологияларининг бизнесга, давлат бошқарувига таъсирини таъкидлаб, рақамли иқтисодиётга қуйидаги таърифни беради - бу иқтисодиётни ишлатишга асосланган иқтисодиёт ахборот-компютер технологияларидир⁶.

Д.Тапскотт янги технологиялар ва рақамли бизнес стратегиялари нафақат бизнес жараёнларини ўзгартириши, балки турли хил маҳсулотлар ва хизматларни яратиш ва сотиш, янги корхона тузилмасини шакллантириш, самарали бизнес юритиш қоидаларини белгиловчи усул эканлигини биринчи марта очиб берди.

1999 йилда АҚШ Президентининг фан ва технологиялар бўйича ёрдамчиси Н. Лейн ўзининг "XXI асрда рақамли иқтисодиётнинг ривожланиши" мақоласида кўриб чиқилаётган ҳодисани биринчи бўлиб аниқлади: "Рақамли иқтисодиёт бу компьютерларнинг конвергенциясидир. Интернет алоқаси технологиялари ва электрон тижоратни ривожлантиришга ва кенг қўламли ўзгаришларга тўртки берадиган ривожланаётган ахборот ва технологиялар ташкилий тузилишидир"⁸. Шу билан бирга, муаллиф электрон тижорат ва рақамли иқтисодиётнинг шахсий ҳаёт, инновациялар, стандартлар ва рақамли бўлиниш каби масалаларга таъсирга эътибор қаратади.

2001 йилда Т. Мезенбург рақамли иқтисодиётнинг учта асосий таркибий қисмини аниқлади, унинг фикрига кўра статистик жиҳатдан қуйидагича баҳоланиши ва ўлчаниши мумкин:

- ёрдамчи инфратузилма (аппарат ва дастурий таъминот, телекоммуникация, тармоқлар ва бошқалар);
- электрон бизнес (бизнес тармоқлари ва бошқа ҳар қандай бизнес жараёнларини компьютер тармоқлари орқали амалга ошириш);
- Электрон тижорат (Интернет орқали товарларни тарқатиш)⁹.

Рақамли иқтисодиётни ривожлантириш институтлари сиёсий (ҳокимият институтлари), иқтисодий, илмий ва ижтимоий (ижтимоий) гуруҳларга бўлинади.

⁵ Negroponte, N. Being Digital / N. Negroponte.—NY:Knopf,1995. – 256 p.

⁶ Tapscott, D. The Digital Economy: Promise and Peril In The Age of Networked Intelligence / D. Tapscott. – NY: McGraw-Hill, 1994. – 368 p.

⁸ Lane, N. Advancing the digital economy into the 21st century / N. Lane // Information Systems Frontiers. – 1999. – Vol. 1. – № 3. – P. 317–320.

⁹ Mesenbourg, T.L. (2001) Measuring the Digital Economy / T.L. Mes- enbourg // U.S. Bureau of the Census [Electronic resource]. – Mode of Access: <https://www.census.gov/content/dam/Census/library/working-papers/2001/econ/digitalecon.pdf>. – Date of access: 22.10.2018.

Энергетика институтининг вазифаси рақамли иқтисодиёт субъектларининг ҳуқуқий мақомини аниқлаш, ахборот ишлаб чиқариш, алмашиш, сақлаш ва ҳимоя қилиш билан боғлиқ ҳуқуқий муносабатларни мувофиқлаштиришдан иборат. Рақамли иқтисодиёт таркибидаги иқтисодий институтлар янги ишлаб чиқариладиган маҳсулотлар, хизматлар кўрсатиладиган ва бозор иштирокчиларининг эҳтиёжлари ахборот эҳтиёжлари фойдасига ўзгартириладиган ишлаб чиқаришнинг етакчи омилларида бири ролини бериб, муносабатларни ўзгартирмоқда. Илмий институтлар институционал субъектлар фаолиятининг ахборот соҳасини кенгайтирадилар, рақамли иқтисодиётнинг институционал тузилмаси объекти сифатида маълумотларни такрорлаш нормалари ва қоидаларини ўрнатадилар. Давлат муассасаларига ижтимоий-психологик меъёрлар (анъаналар ва маданият) ва билимлар заҳираси (инсон капитали) киради¹².

Рақамли иқтисодиётнинг намён бўлишининг моҳияти, мазмуни ва хусусиятларини ўрганишни яқунлаб, шуни таъкидлаш керакки, рақамли иқтисодиёт баъзи бир тадқиқотчилар ишонганидек, иқтисодиётнинг мустақил соҳаси эмас (масалан, муҳандислик ёки ядро энергетикаси).

Қисқача айтганда, рақамли иқтисодиёт бу рақамли товарлар ва хизматлар соҳаси, жисмоний активларни рақамлаштириш, аммо кенг маънода рақамли иқтисодиёт - бу моддий ишлаб чиқаришдан ташқари мавжуд бўлмайдиган реал иқтисодиётнинг сектори (аникроғи, мувофиқлаштирувчи инновацион тузилма). Деярли ҳар қандай рақамли платформада бошланғич бўлган ва мавжуд бўлмаган ҳолда рақамли плагин ҳақиқатдан ажралган виртуал мавҳумликка айланадиган аналог асосга эга. Шундай қилиб, масалан, нефтни етказиб бериш бўйича рақамли шартномаларнинг мавжудлиги сотиладиган нефтнинг табиий шаклда зарурлигига асосланади. Рақамли иқтисодиёт реал иқтисодиётга қўшимча равишда саноат, қишлоқ хўжалиги, қурилиш, хизмат кўрсатиш соҳаси ва давлат бошқаруви ривожланишини тезлаштириши, мамлакатнинг глобал рақобатбардошлиги ва давлат хавфсизлигини ошириши мумкин.

Адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 18 майда “Рақамли иқтисодиёт ва “Электрон ҳукумат” тизими инфратузилмаларини янада такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида” ПҚ-4321-сонли Қарори.

2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 24 январдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси.

3. Аюпов Р.Х., Болтабоева Г.Р. Рақамли иқтисодиёт асослари. Дарслик. Т.: ТМИ, 2020, 575 бет.

4. Сергеев Л. И. Цифровая экономика: учебник для вузов / Л. И. Сергеев, А. Л. Юданова; под редакцией Л. И. Сергеева. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 332 с.

¹² Локалов А.А. Институциональная структура инновационной экономики/А.А.Локалов//Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. – 2012. – № 4(43). – С. 35–39.

5. www.stat.uz- Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси расмий ахборот сайти

